

Abbildung 1: Website des Lethe-Projekts, www.letheproject.eu

Das LETHE-Projekt. Die versteckten Geschichten Europas sichtbar machen

Transnationales und mehrsprachiges historisches Lernen mittels einer Internetplattform.
Von **Christian Mathis** und **Beatrice Kümin**

Das Projekt «LEarning The Hidden histories of Europe» läuft unter dem Akronym Lethe. In der griechischen Mythologie war Lethe der Name eines der Flüsse des Hades, der Unterwelt. Er war bekannt als der Fluss des Vergessens. Der Mythos besagt, dass diejenigen, die von ihm trinken alles vergessen. Wenn wir in den Geschichtsunterricht, die Geschichtslehrmittel und Lehrpläne schauen, könnte man meinen, die Menschheit hätte aus dem Fluss Lethe getrunken und Aspekte ihrer eigenen reichen und vielfältigen Vergangenheit vergessen. Was wissen wir zum Beispiel über die Geschichte von Frauen, Kindern, Migrant:innen, über Gruppen am Rande der Gesellschaft oder über die Natur? Sehr wenig, um ehrlich zu sein.

Europa ist geprägt von einer Vielfalt an Kulturen, Menschen und Regionen, doch oft wird diese Vielfalt verschwiegen. Das Lethe-Projekt bringt einige der Geschichten

ans Licht, die von der offiziellen Geschichtsschreibung und den nationalen Masternarrativen, die üblicherweise in Schulbüchern vorkommen, überschattet werden; Beispiele dafür sind Geschichten von Minderheiten oder marginalisierten Gruppen. Es gibt viele Gründe für versteckte und verborgene Geschichten: Sie werden von anderen Geschichten überschattet, sie werden verschwiegen, weil sie kontrovers oder sensibel sind, und/oder sie sind unsichtbar, weil sie marginalisierte Gruppen betreffen, die oft vergessen werden. Das Lethe-Projekt bietet Schüler:innen die Möglichkeit, die Vielfalt der Vergangenheit zu erforschen.

Im Rahmen des Lethe-Projekts werden diese verborgenen Geschichten anhand historischer Fallbeispiele erarbeitet. Darüber hinaus regt es die Schüler:innen zum weiteren Forschen und Entdecken von ähnlichen historischen Fällen in verschiedenen Zeiten

und Räumen an, insbesondere auch in ihrem Umfeld. Die Fallbeispiele werden mit Hilfe von Quellen im Geschichtsunterricht erforscht. Der Unterricht ist um eine Leitfrage herum strukturiert, mit unterstützenden objektbasierten Aufgaben und Fragen sowie einer abschliessenden Aufgabe, bei der die Schüler:innen ihre evidenzbasierten Antworten oder Erzählungen präsentieren.

Das Projektteam besteht aus einer internationalen Gruppe von Lehrpersonen und Geschichtsdidaktiker:innen, die sich seit Jahren mit quellen- und objektbasiertem historischem Lernen beschäftigen. Sie kommen aus acht europäischen Ländern. Aus der Schweiz waren die PH Zürich und die Universität Genf beteiligt. Das von «Erasmus+» und der Schweizer Agentur für Austausch und Mobilität «Movetia» finanzierte Projekt wurde zudem von weiteren Institutionen wie Archiven und Museen unterstützt.

Abbildung 2: Wie findet man die historischen Fallbeispiele? Screenshot von www.letheproject.eu

Abbildung 3: Seite aus dem Tagebuch von Louis Wyrsh, STANW P 29-3/1 III, Heft 25, S. 682r.

Abbildung 4: Bild der Strickleiter, mit der die Häftlinge am 18. Februar 1900 ausgebrochen sind, StAGE, Prisons Ce 56.

Abbildung 5: Koffer eines der finnischen Kinder, die während des 2. WK nach Schweden gebracht wurden. Stadtmuseum Norrköping, Schweden.

Die Registerkarte der «Lethe Werkzeuge» bietet digitale Lernwerkzeuge für die Arbeit mit den Fallbeispielen. Ausserdem liefert sie Strategien und Hintergrundinformationen zu jedem Fall sowie Ideen und Strategien für die Durchführung eigener Forschungsprojekte der Schüler:innen in ihrer eigenen Region. Die Registerkarte für «Filme und Bilder» bietet Videos, die produziert wurden, um Fragen zum Projekt, seinem didaktischen Ansatz, den Fallbeispielen zu beantworten.

Warum gibt es geschwärzte und ausgeschnittene Passagen in einem Tagebuch?

Auf der Website findet man zwei Schweizer Fallbeispiele. Das erste widmet sich unter den Perspektiven «Gender in Bewegung» und «Menschen in Bewegung» der Frage «Warum gibt es geschwärzte und ausgeschnittene Passagen in einem Tagebuch?». Dabei handelt es sich um eine Geschichte, die erst in jüngster Zeit von Historikern zutage gebracht wurde, da die Tagebuchseiten des Schweizer Söldners Louis Wyrsh (1793-1858), der in Borneo diente, entweder mit schwarzer Tinte geschwärzt, verschlüsselt geschrieben oder sogar an vielen Stellen ausgeschnitten waren. Aber welche Geschichte wurde hier versteckt? Historische Nachforschungen ergaben, dass die Spuren einer indigenen Frau, Wyrshs «Njai» (Frauen, die in Niederländisch-Ostindien als Haushälterinnen, Gefährtinnen und Konkubinen gehalten wurden) und Mutter seiner Kinder absichtlich verwischt worden waren.

Versteckte Geschichten in Form von Fallbeispielen

Die verborgenen Geschichten sind in fünf Themenbereiche gegliedert: «Grenzen in Bewegung», «Natur in Bewegung», «Gender in Bewegung», «Kinder in Bewegung» sowie «Menschen in Bewegung» (soziale Mobilität und Migration). Der Zusatz «in Bewegung» soll das dynamische Verständnis der Geschichte verdeutlichen.¹

Bei den Fallbeispielen geht es aber nicht nur um das Sichtbarmachen verborgener und versteckter Geschichten, sondern auch um das Aufzeigen der Handlungsmöglichkeiten (Agency) der damaligen Menschen. Sie erhalten dadurch eine Stimme, ihr Schweigen wird zum Klingen gebracht.

Wo finde ich die Unterlagen?

Die Fallbeispiele finden sich auf der Website des Projekts. Die ersten drei Registerkarten des horizontalen Menüs enthalten Informationen über das Projekt, das Team und seine Ziele. Die vierte Registerkarte, die «Lethe Karte», öffnet eine Europakarte mit den Fallbeispielen und deren Standorten.

Die historischen Fallbeispiele können über diese interaktive Karte gefunden und ausgewählt werden. Sie sind nach den historischen Themenbereichen der Fälle, dem zeitlichen Rahmen des Falles und dem geografischen Ort der Quelle, die den unterrichtlichen Entdeckungsprozess startet, kategorisiert (vgl. Abbildung 2).

In der Schweizer Geschichte wird oft die Neutralität und Unabhängigkeit der Schweiz hervorgehoben, aber in diesem Narrativ sind auch Geschichten über die Verstrickung der Schweiz in globale imperiale Netzwerke und Kolonialismus versteckt. Die Geschichte der Frau, deren Name höchstwahrscheinlich Silla war, veranschaulicht auch, wie Geschlechterrollen, Normen, Erwartungen usw. von den niederländischen imperialen Strukturen beeinflusst wurden. Sie wirft ein Licht auf die Auswirkungen von Praktiken der Kolonisierung, Sklaverei und sexuellen Ausbeutung auf Frauen. Die negativen Fol-

gen des Zusammentreffens von Geschlecht und Ethnie, wie im Fall von Silla, werden hier besonders deutlich.²

Gefängnis und Freiheit. Häftlinge im Genf des 19. Jahrhunderts

Das zweite Fallbeispiel widmet sich unter den Perspektiven (soziale) «Grenzen in Bewegung» und «Menschen in Bewegung» den Handlungsspielräumen von Häftlingen am Beispiel eines Genfer Gefängnisses im 19. Jahrhundert. Die Entstehung des Gefängnisystems im 19. Jahrhundert beruhte auf Abschreckung und Bestrafung, aber auch auf der Rehabilitation und Wiedereingliederung von Menschen, die durch ihre Handlungen gegen das Gesetz verstossen haben. In diesem Sinne sind die Gefängnisse und die Art und Weise, wie die Insassen behandelt werden auch ein Spiegel der jeweiligen Gesellschaft.

Trotz der strengen Gesetze, die für den Betrieb des Gefängnisses galten, und des Verbots jeglicher Kommunikation unter den Häftlingen, haben sich die Insassen nicht passiv verhalten. Sie haben aktiv ihre Handlungsspielräume genutzt. Sie fanden Wege, die Einrichtung zu ihren Gunsten zu gestalten, ohne ihre Würde zu verlieren. Eine Strategie war zum Beispiel, sich gut zu benehmen. Oder sie wandten sich mit Bitten an den Direktor, brachten ihm ihre Ehrfurcht entgegen und erlangten so seine Zustimmung und Gunst. Zudem gelang es ihnen, mit der Aussenwelt in Kontakt zu bleiben. Wenn sich die Gelegenheit bot, nutzten sie die Schwächen des Systems, um gegen die Regeln zu verstossen und auf geheimen Wegen miteinander zu kommunizieren. In seltenen Fällen schafften sie es sogar, aus dem Gefängnis auszubrechen – ein extremer Ausdruck ihrer Handlungsmacht.³

Didaktischer Ansatz: Forschend-entdeckendes Lernen im Dialog

Das Lethe-Projekt fördert zentrale Schlüsselkompetenzen wie kritisches Denken, Problemlösen und evidenzbasierte Argumentation in einer digitalen Lernumgebung. Im Zentrum steht ein quellen- und objektbasiertes forschend-entdeckendes Lernen. Mit strukturierten Fallbeispielen können Schüler:innen die versteckten Geschichten erschliessen. Dabei geht es nicht nur um die Sichtbarmachung der historischen Ereignisse und Akteur:innen. Es geht auch darum, ihre Handlungsmacht oder Agency

zu thematisieren. Dadurch erhalten die Akteur:innen eine Stimme.

Das Lethe-Projekt folgt dem Ansatz einer «Object-based Historical Inquiry». Im Zentrum steht dabei eine übergeordnete Fragestellung, die entweder vorgegeben ist oder gemeinsam im Lernprozess entwickelt wird. Ausgehend von ersten Beobachtungen formulieren die Lernenden Vermutungen und Hypothesen, die im weiteren Verlauf überprüft, angepasst oder verworfen werden.

Dabei lassen sich drei Hauptphasen unterscheiden: 1) Zu Beginn steht eine übergeordnete, anregende und aktivierende Frage, die mithilfe eines Objekts Neugier weckt und eine Diskussion anregt. Dabei werden erste Vermutungen geäussert und Fragen formuliert. 2) Anschliessend werden Aufgaben und vier zusätzliche Quellen eingeführt, um die Schüler:innen in den Prozess der Erforschung der Fallgeschichte zu bringen. In diesem Setting werden die Forschungsfragen präziser formuliert und die Vermutungen der Schüler:innen verdichtet sich zu ausformulierten Hypothesen. Dabei ist das Prinzip der Mehrperspektivität zentral: Historisches Verstehen entsteht durch das Einbeziehen verschiedener Sichtweisen, sowohl auf der Ebene der Quellen als auch im Hinblick auf die Perspektiven historischer Akteur:innen. 3) Nun werden weitere Quellen und Darstellungen herangezogen und die Schüler:innen beantworten die übergeordnete Frage und kreieren eine historische Erzählung.

Die Lernprozesse sind dialogisch, kooperativ angelegt – im Austausch mit anderen entfalten sich Fragestellungen weiter, werden Argumente geschärft und Interpretationen differenziert. Am Ende steht die eigene Darstellung: Die Schüler:innen erzählen Geschichte. Sie argumentieren dabei quellenbasiert und integrieren mehrere Perspektiven.

Weiterforschen und Bezug zur Schweiz herstellen

Bei allen 22 Fallbeispielen finden Lehrpersonen Hinweise, wie sie den Fall mit dem Gebiet der heutigen Schweiz in Verbindung bringen könnten. So könnte zum Beispiel das Projekt «Atlantropa» des Ingenieurs Herman Sörgel, der das Mittelmeer absenken wollte, um Land für die wachsende europäische Bevölkerung, Industrie und Landwirtschaft zu gewinnen, mit der gleichen Methode des forschend-entdeckenden Lernens zu «Natur in Bewegung» zu den gefluteten Dörfern im Verzasca-, Sihltal, oder zum Marmoreraustausee durchgeführt

werden.⁴ Hier wäre dann auch kontrastiv zu fragen, was die jeweiligen Projekte gemeinsam haben und wo die Unterschiede liegen. Beiden gemein ist sicherlich ein gewisser Glaube an die technische Gestaltbarkeit der (Um-)Welt durch den Menschen im Namen des Fortschritts.

Oder in der Perspektive «Kinder in Bewegung» die Geschichte der finnischen Kinder, die während des 2. Weltkriegs nach Schweden gebracht wurden und nach dem Krieg nicht mehr zurückkehren konnten. Diese Fallgeschichte könnte dazu anregen, sich mit der Geschichte der Aktion «Kinder der Landstrasse» zu beschäftigen. Viele Kinder der Schweizer Jenischen haben durch systematische Wegnahme von ihren Eltern, ihre Familien und einen wichtigen Teil ihrer kulturellen Identität verloren. Auch hier geht es anschliessend um den systematischen Vergleich der beiden doch unterschiedlich gelagerten Fallbeispiele und zum Beispiel das Herausarbeiten von Möglichkeiten gerechter Erinnerung.⁵

Möglichkeit zum intra- und internationalen Lernen

Die Unterlagen wurden in acht Sprachen übersetzt: Englisch, Spanisch, Griechisch, Portugiesisch, Schwedisch und – für die Schweiz interessant – auf Deutsch, Französisch und Italienisch. Dadurch ist das Lethe-Projekt das erste Schweizer «Geschichtslehrmittel», das in (fast) allen Landessprachen vorliegt. Damit ermöglicht das Lethe-Projekt länder- und landessprachenübergreifende Projekte mit Klassen aus verschiedenen Landesteilen (siehe die Fördermöglichkeiten von Movetia; das Team der PHZH berät Sie gerne). Entweder werden dabei die Fälle synchron unterrichtet und die Schüler:innen kooperieren mit jenen aus anderen Ländern und Sprachregionen, oder der Unterricht findet asynchron statt und die Schüler:innen informieren sich gegenseitig über die entdeckten Geschichten oder diskutieren die erarbeiteten Erzählungen. Je nach Sprachniveau kann dabei auch KI unterstützend für Übersetzungen hinzugezogen werden. ■

Dr. Christian Mathis ist Professor für Geschichtsdidaktik und Didaktik NMG an der PH Zürich. Er ist Mittragsteller und Mitautor des LETHE-Projekts.

Dr. Beatrice Kümin ist Dozentin an der PH Zürich. Sie lehrt und forscht zu den Didaktiken NMG und ERG sowie Geschichtsdidaktik. Sie ist Mitautorin des LETHE-Projekts.

1 Vgl. dazu Arias Ferrer, Laura, Cairtriona Ni Cassaithe, Alejandro Egea Vivancos, Kenneth Nordgren, und Maria Johansson, Hrsg. 2025. *Lethe Project. (e-)Learning the invisible history of Europe*. Handbuch für Lehrkräfte. S. 74–84. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14898605>.

2 Schär, Bernhard C. 2020. «Wie eine Frau aus Borneo die Gründung der Schweiz prägte». *Republik*, 15. Dezember 2020. <https://www.republik.ch/2020/12/15/wie-eine-frau-aus-borneo-die-gruendung-der-schweiz-praegte> (23.05.2025).

3 Dotti, Federico. 2025. *Figures de l'ombre. Histoire genevoises: l'expérience d'une*

exposition. Lausanne: Épistémé. <https://doi.org/10.55430/8038FOFDVA01>.

4 Huber, Rachel. 2022. «Ein Dorf auf Tauchgang». *Blog zur Schweizer Geschichte – Schweizerisches Nationalmuseum* (blog). 13. September 2022. <https://blog.nationalmuseum.ch/2022/09/staudamm-marmorera/> (23.05.2025).

5 Süess, Silvia. 2025. «Das Jenischen-Gutachten: Gravierend und einmalig». *WOZ Die Wochenzeitung*, 27. Februar 2025. <https://www.woz.ch/2509/das-jenischen-gutachten/gravierend-und-einmalig/AHDGHR5X9HDS> (23.05.2025).

vpod

Bildungspolitik

Zeitschrift für Bildung, Erziehung und Wissenschaft

Emanzipation versus
Bildungsgerechtigkeit?

Erfolgsgeschichte
Koedukation

Zeitschrift für
Bildung, Erziehung
und Wissenschaft

vpod bildungspolitik 240
Juli 2025

Jeweils kurz nach Erscheinen sind
die vollständigen Hefte auf unserer
Homepage als pdf abrufbar:
vpod.ch/publikationen/bildungspolitik/

Bildungsgerechtigkeit

04 Schule der Beziehung statt der Bewertung

Eine Rezension des neuen Buchs
von Fitzgerald Crain Kaufmann.

06 Bildung und Veränderung

Fitzgerald Crain Kaufmann antwortet Minu Faber.

08 Gegen die Benachteiligung

Margrit Stamms Buch «Von unten nach oben.
Arbeiterkinder und ihre Bildungsaufstiege an das
Gymnasium».

Koedukation

11 Geschlechterdiskriminierung?

Welche Auswirkungen hat Koedukation auf
Schulergebnisse und -laufbahn von Mädchen
und Buben?

13 Verfassungswidrige Monoedukation

Das Bundesgerichtsurteil zum Unterricht an der
Mädchensekundarschule Kathi in Wil.

14 Im Gespräch

Was sich Thomas Ragni und Susann Wach zu
Koedukation zu sagen haben.

Pflichtlektion Zürich

15 – 18 Das Mitgliedermagazin der Sektion Zürich Lehrberufe

- Gratisarbeit als Lohnpolitik
- Entlasten statt belasten!
- Blockade im Parlament lösen
- 10ni-Pause

Lehrmittel

19 Lethe-Projekt

Versteckte Geschichten Europas sichtbar machen.

22 Echi di storia

Das jährliche Geschichtsfestival in Lugano.

Film und Buch

24 Anders bauen

Der Film «Nachhaltige Architektur – die Schönheit
des Gebrauchten» porträtiert innovative Projekte.

26 Umdeuten und Vereinnahmen

Volker Weiss' Buch «Das Deutsche
Demokratische Reich» analysiert Methoden
kultureller Kriegsführung.

27 Widerstehen

Porträts von Menschen, die ihren eigenen Weg
gehen.

Aktuell

29 Hohe psychische Belastung der Lernenden in der Berufsbildung

Der SGB fordert rasches Handeln.

30 Für bessere Arbeitsbedingungen an den Primarschulen

Zur Mobilisierung des Lehrpersonals im Kanton
Waadt.

31 Vorgestellt: Paul Geheeb

Bildung als Selbsttätigkeit.

Impressum

Redaktion / Koordinationsstelle

Birmensdorferstr. 67
Postfach 8279, 8036 Zürich
Tel: 044 266 52 17
Fax: 044 266 52 53

E-Mail: redaktion@vpod-bildungspolitik.ch

Homepage: www.vpod-bildungspolitik.ch

Herausgeberin: Trägerschaft im Rahmen des
Verbands des Personals öffentlicher Dienste VPOD

Einzelabonnement: Fr. 50.– pro Jahr (4 Nummern)

Einzelheft: Fr. 12.50

Kollektivabonnement: Sektion ZH Lehrberufe;
Lehrberufsgruppen AG, BL, BE (ohne Biel), LU, SG.

Satz: erfasst auf Macintosh

Layout: Sarah Maria Lang, Liestal

Titelseite Foto: JuergenW / photocase.de

Druck: Ropress, Zürich

ISSN: 1664-5960

Erscheint vier Mal jährlich

Redaktionsschluss Heft 241:

4. August 2025

Auflage Heft 240: 2200 Exemplare

Zahlungen:

PC 80 - 69140 - 0, vpod bildungspolitik, Zürich

Inserate: Gemäss Tarif 2024; die Redaktion kann
die Aufnahme eines Inserates ablehnen.

Redaktion

Verantwortlich im Sinne des Presserechts
Johannes Gruber

Redaktionsgruppe

Sina Deiss, Christine Flitner, Fabio Höhener,
Markus Holenstein, Jonas Keller, Ruedi Lambert
(Zeichnungen), Thomas Ragni, Pinuccia Rustico,
Lirija Sejdi, Yvonne Tremp, Susann Wach

Beteiligt an Heft 240

Catherine Aubert, Fitzgerald Crain, Minu Faber,
Beatrice Kümin, Liselotte Lüscher, Christian Mathis,
Katrin Meier, Lucia Reinert, Martin Stohler,
Monika Wicki, Ludwig Zurbriggen